

многочисленных обмоток. На наш взгляд, эта проблема еще недостаточно освещена в литературе.

Сформулируем поставленную задачу следующим образом: определить, что нового вносит в качественное протекание процесса коммутации переход от одноходовых к многоходовым петлевым обмоткам, а также необходимо разработать методы борьбы с отрицательными явлениями в указанном процессе при наличии многоходовых обмоток.

Прежде всего отметим факторы, характеризующие качество протекания коммутационного процесса. К таким факторам, по нашему мнению, относятся:

3.1.1. Величина средней реактивной э.д.с. E_{rc} . Эта величина характеризует напряженность протекания процесса собственно коммутации, т.к. косвенно выражает как скорость изменения электромагнитной энергии секции, так и относительные величины разрываемых токов.

3.1.2. Коэффициент демпфирования C_p . Этот коэффициент характеризует качественное протекание завершающего этапа коммутации. Численно он показывает, какая часть выделяющейся при разрыве секции электромагнитной энергии остается несдемпфированной соседними короткозамкнутыми контурами.

3.1.3. Влияние поля главных полюсов. Дело в том, что даже в нетрудной по коммутации машине (с малым значением E_{rc}) силовые линии поля главных полюсов могут проникать в короткозамкнутые секции и наводить там э.д.с. E_T , которая нарушает имеющийся баланс между реактивной э.д.с. E_M и э.д.с. вращения E_B и ничем не может быть скомпенсирована [18].

3.1.4. Кривая $i_g = f(t)$. Кроме величины реактивной э.д.с. процесс собственно коммутации характеризуется в значительной степени кривой $i_g = f(t)$, т.к. при неблагоприятном протекании указ-

данного процесса ток разряда i_p может принять недопустимые значения.

3.1.5. Кроме указанных факторов в многоходовых векторных обмотках имеет место новый специфический фактор, заключающийся в том, что по обмотке якоря, кроме обычного тока якоря i_a , протекает ток частоты Z/m_p и коммутация этого тока также может быть сопряжена с различными нежелательными явлениями.

Проанализируем каждое из указанных явлений в отдельности, а затем подведем итог суммарного действия всех вышеперечисленных факторов.

3.2. Влияние ходамотки обмотки на величину средней реактивной э.д.с.

Величина средней реактивной э.д.с. наиболее точно определяется при помощи формулы [49]:

$$E_M = A (f_S \cdot \lambda_b + K_a \cdot \lambda_A + K_B) \cdot 10^{-6}, B \quad (3.1)$$

где f_S — функция, учитывающая число одновременно действующих э.д.с. само- и взаимной индукции (методика ее определения приводится ниже);

λ_b — коэффициент, определяющий удельную проводимость взаимной индукции между слоями паза, а также по законечнику дополнительного полюса. Этот коэффициент вычисляется по следующей формуле:

$$\lambda_b = \frac{h/2K_f + K_{M1} \cdot h_1}{b_n} + 0,08 \frac{b_w}{\delta_w} + 0,2 \quad (3.2)$$

здесь h и h_1 — см. рис. 3.1 (все размеры, отнесенные к этому рисунку, выражаются в см);

K_f — коэффициент, учитывающий явление вытеснения тока,

Рис. 3.1. Эскиз паза при двух слоях по высоте паза.

Рис. 3.2. Кривые зависимости $e_r = f(t)$ для отдельных секций паза.

Рис. 3.3. Кривая $e_r = f(t)$ при $u_n = 1$, $\varepsilon = c$.

$$K_f = 1 + \frac{0,0036 h^2 \frac{b}{b_n} \cdot f}{0,13 + \frac{8,2}{h^2 \frac{b}{b_n} \cdot f}} \quad (3.3)$$

b и b_n - см. рис. 3.1.

f - частота перемагничивания.

Примечание: если секции обмотки подразделены по высоте на частичные проводники, то в выражение (3.3) вместо множителя 0,0036 следует подставить 0,0144.

$K_{кл}$ - коэффициент, учитывающий наличие выемки в верхней части паза для укладки клина

$$K_{кл} = \frac{1}{1 + \frac{0,577 h_{кл}^2 + 0,02 h_{кл}}{b_n h_1}} \quad (3.4)$$

В преобладающем большинстве случаев высота клина $h_{кл}$ равняется 0,45 см. Тогда имеем

$$K_{кл} = \frac{h_1 b_n}{h_1 b_n + 0,126} \quad (3.5)$$

b_w - средняя ширина наконечника дополнительного полюса.

Последние два члена в выражении (3.2) определяют удельную проводимость для потоков рассеяния через наконечник дополнительных полюсов; в дальнейшем они будут объединены под наименованием λ_z .

$$K_q = \frac{2 l_s}{l_i} \quad (3.6)$$

l_s - длина лобовой части полувитка секции;

λ_λ - коэффициент удельной магнитной проводимости потоков рассеяния по лобовым частям обмотки. Указанный коэффициент зависит от геометрии лобовых частей обмотки, а также от материала бандажной проволоки, стягивающей лобовые части. При обычно применяемой геометрии лобовых частей этот коэффициент может быть принят равным

$$\lambda_{\Lambda} = K_{\Lambda} \sqrt{\ell_g} \quad (3.7)$$

K_g - коэффициент, учитывающий материал банды: при магнитном банде он равен 0,70, а при банде из немагнитного материала - 0,55.

K_B - коэффициент, учитывающий потери рассеяния через банды, крепящие пазовую часть обмотки, (в круглых машинах эта составляющая отсутствует и в дальнейшем мы не будем принимать ее во внимание).

Совершенно очевидно, что увеличение ходов обмотки не влияет ни на величину A (см. формулу (3.1)), ни на величину удельных проводимостей λ_{β} и λ_{Λ} . Действительно, A зависит от удельной нагрузки и размеров машины, а λ_{β} и λ_{Λ} - от геометрии зубцовой зоны машины. Ходовость обмотки может влиять только на величину f_g *

$$f_g = \frac{2,7K + K' + K''}{\beta_i} \quad (3.8)$$

где K и K' - среднее за период коммутации значение одновременно действующих э.д.с. самоиндукции, а также э.д.с. взаимной индукции между слоями паза.

Как известно, [3], указанные выражения могут быть определены как

$$K = 1 + \frac{2}{u_n \beta_i} \sum_{n=1}^{+} (u_n - n)(\beta_i - n) \quad (3.9)$$

$$K' = \frac{2}{u_n \beta_i} \left[u_n (\beta_i - |\epsilon|) + \sum_{n=1}^{+} (u_n - n)(\beta_i - |\epsilon - n|) + \sum_{n=1}^{+} (u_n - n)(\beta_i - |\epsilon + n|) \right] \quad (3.10)$$

Примечание: знак "+" над выражением суммы означает, что суммирование следует распространять только на положительные члены; для выражений, ограниченных вертикальными черточками, нужно подставлять их абсолютную величину. И, наконец, знак "+" у отдельных членов означает, что в расчет следует принимать только члены, имеющие положительное значение.

величина Y'' определяет среднее число одновременно действующих в.д.с., обусловленных взаимной индуктивной связью между обмотками, коммутируемыми в различных пазах. В [49] предложена следующая формула для определения указанной величины

$$Y'' = \frac{2}{U_n \beta_i} \left\{ \sum_{n=1}^{U_n} n(\beta_i - n)_+ + \sum_{n=1}^{U_n-1} n[\beta_i - (2U_n - n)] \right\} \quad (3.11)$$

Подставляя выражения (3.9), (3.10), (3.11) в (3.8),

$$f_g = \frac{2,7}{\beta_i} + \frac{5,4}{U_n \beta_i^2} \sum_{n=1}^+ (U_n - n)(\beta_i - n) + \frac{2}{U_n \beta_i^2} \left\{ U_n(\beta_i - |\epsilon|)_+ + \right. \\ \left. + \sum_{n=1}^+ (U_n - n)(\beta_i - |\epsilon - n|) + \sum_{n=1}^+ (U_n - n)(\beta_i - |\epsilon + n|) + \right. \\ \left. + \sum_{n=1}^{U_n} n(\beta_i - n)_+ + \sum_{n=1}^{U_n-1} n[\beta_i - (2U_n - n)] \right\} \quad (3.12)$$

По выражению (3.12) можно определить, как влияют параметры первой обмотки на величину f_g , а значит и на величину e_m .

В m -ходовой обмотке имеет место увеличение числа коллекторных пластин K в m раз, что приводит, при тех же значениях l_i и Z (l_k — ширина коммутационной зоны, ее необходимо принять постоянной) к соответствующему возрастанию величин β_i , U_n и ϵ . Поэтому коэффициент K_m , показывающий степень увеличения f_g при переходе к m -ходовой обмотке определяется в соответствии с (3.12) следующим образом:

$$K_m = \frac{2,7}{m \beta_i} + \frac{5,4}{m^3 U_n \beta_i^2} \sum_{n=1}^+ (m U_n - n)(m \beta_i - n) + \frac{2}{m^3 U_n \beta_i^2} \left\{ m U_n (m \beta_i - \right. \\ \left. - |m \epsilon|)_+ + \sum_{n=1}^+ (m U_n - n)(m \beta_i - |m \epsilon - n|) + \sum_{n=1}^+ (m U_n - n)(m \beta_i - |m \epsilon + n|) + \right. \\ \left. + \sum_{n=1}^{m U_n} n(m \beta_i - n)_+ + \sum_{n=1}^{m U_n - 1} n[m \beta_i - (2m U_n - n)] \right\} : \left\{ \frac{2,7}{\beta_i} + \frac{5,4}{U_n \beta_i^2} \sum_{n=1}^+ [(U_n - \right. \\ \left. - n)(\beta_i - n)] + \frac{2}{U_n \beta_i^2} [U_n(\beta_i - |\epsilon|)_+ + \sum_{n=1}^+ (U_n - n)(\beta_i - |\epsilon - n|) + \right. \\ \left. + \sum_{n=1}^+ (U_n - n)(\beta_i - |\epsilon + n|) + \sum_{n=1}^{U_n} n(\beta_i - n)_+ + \sum_{n=1}^{U_n-1} n[\beta_i - (2U_n - n)]] \right\} \quad (3.13)$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} (U_n - n)(\beta_i - |\varepsilon + n|) + \sum_{n=1}^{U_n} n(\beta_i - n) + \sum_{n=1}^{U_n-1} n[\beta_i - (2U_n - n)] \}$$

Подсчеты K_m по формуле (3.13) показали, что указанный коэффициент для обычно встречающихся сочетаний параметров лежит в пределах $0,88 + 1,03$, увеличиваясь с ростом β_i и особенно ε . Отсюда можно заключить, что, во-первых, переход на многоходовые обмотки в большинстве практических случаев позволяет несколько уменьшить ε_n , во-вторых, это уменьшение крайне незначительно, (с учетом остальных составляющих уменьшение ε_n осуществляется не более, чем на 3 %).

На практике обычно имеет место некоторое увеличение числа секций на паз при переходе на m -ходовую обмотку. Так, при $U_n = 2$ при переходе на двухходовую обмотку принимают $U_n = 3$, а при $U_n = 3$ и 4 - в двухходовой обмотке U_n принимают равным 5. Это обстоятельство позволяет несколько увеличить ширину щетки, однако, как показали расчеты, произведенные для 20 крупных машин, вследствие некоторого сужения паза и в этом случае коэффициент K_m не выходит из указанных выше пределов.

3.3. Влияние ходовости обмотки на условия демпфирования

Непосредственно число ходов обмотки m не влияет на величины G_p и n'_g , а значит и на демпфирующие свойства обмотки, (n'_g - число демпфирующих контуров, имеющих различную магнитную связь с разрываемым контуром). Учитывая то обстоятельство, что величина укорочения, выраженная в пазах, очень мало зависит от m , а величины β_i и U_n почти не влияют на демпфирование, можно сделать вывод о том, что переход на многоходовые обмотки практически не сказывается на демпфирующую способность обмоток.

3.4. Влияние поля главных полюсов на коммутацию машины постоянного тока с многоходовыми якорными обмотками

Прежде всего отметим, что ввиду того, что сеточное перекры-

$$\beta_i = \frac{b_i}{t_k} \quad (3.14)$$

$$b_i = b_{щ} + \left(1 - \frac{a}{p}\right)t_k - j_k \quad (3.15)$$

где $b_{щ}$ и b_i — действительная и расчетная ширина щетки;

j_k — толщина межламельной изоляции;

t_k — ширина коллекторной пластины.

m — ходовая петлевая обмотка будет по параметру β_i эквивалентна простой петлевой обмотке в том случае, когда ширина щетки для многоходовой обмотки будет принята на mt_k больше, чем в случае одноходовой. Таким образом, оптимальная ширина щетки для случая многоходовой обмотки должна быть несколько больше, чем для случая одноходовой. Это обстоятельство следует иметь ввиду при проектировании.

Второй и более существенной особенностью многоходовых обмоток является то, что величина $e_{ГМ}$ определяет степень влияния поля главных полюсов на коммутацию. Эта величина означает максимальное значение э.д.с., наводимое в коммутируемой секции полюсов главных полюсов. На рис. 3.2 приведены экспериментально полученные кривые $e_{Г} = f(t)$ для отдельных секций паза, снятые в разные холостого хода при $U_n = 3$. Закон изменения $e_{Г} = f(t)$

для этих осей различны: в наиболее неблагоприятных условиях являются секции, коммутирующие последними в пазу.

Влияние карты влияния $e_{ГМ}$ на коммутацию подробно изложено в [18]. Там же приведена формула для определения ее величины

$$e_{ГМ} = E_s \cdot \frac{0,7 K_z}{\alpha_i [1 + 0,75 K_M (1 - N)(1 - \alpha_i)]} \quad (3.16)$$

где $K_M = \tau / \delta$; δ - зазор под главными полюсами;

K_z - коэффициент, учитывающий насыщение зубцового слоя. С некоторым приближением этот коэффициент может быть определен как

$$K_z = (F_\delta + F_z) / F_\delta$$

здесь F_δ и F_z - м.д.с., идущие на проведение основного потока машины через воздушный зазор и зубцы якоря;

E_s - средняя э.д.с., наводимая в секции обмотки якоря, находящейся в составе параллельной ветви:

$$E_s = \Delta U_{cp} \cdot \frac{a}{p}$$

где ΔU_{cp} - среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами:

$$\Delta U_{cp} = U \cdot \frac{2p}{K}$$

где U - рабочее напряжение машины.

Как видно из (3.16), величина $e_{ГМ}$, а значит и степень влияния поля главных полюсов на коммутацию, в значительной степени увеличивается с ростом числа пар параллельных ветвей якорной обмотки, а значит и с ростом числа ходов обмотки m . Поэтому переход на многоходовые обмотки может привести к ухудшению коммутации вследствие воздействия на коммутирующие секции поля главных полюсов. Это обстоятельство является одним из недостатков мно-

генераторных обмоток. При этом степень влияния поля главных полюсов на коммутацию находится в прямой зависимости от величины m .

В наибольшей степени поле главных полюсов влияет на коммутацию в режиме холостого хода и при малых нагрузках, когда наводимое полем главных полюсов э.д.с. ничем не может быть скомпенсирована. По нашему мнению, неоднократно наблюдающееся на практике искрение машин с многоходовыми обмотками в режиме холостого хода обусловлено именно влиянием поля главных полюсов.

Действительно, когда при проведении расчетов в машине с простой петлевой обмоткой, с целью предохранения ее от кругового огня на коллекторе, ограничивают величину ΔU_{cp} , исследователи автоматически ограничивают и величину $e_{ГМ}$ (т.к. в простых петлевых обмотках $e_{ГМ} \sim \Delta U_{cp}$). В многоходовых же обмотках $e_{ГМ} \sim m \Delta U_{cp}$ и указанное обстоятельство не имеет места.

Однако, все вышесказанное необходимо еще обосновать и данными практики, т.к. в ряде литературных источников наблюдающиеся случаи искрения машин с многоходовыми обмотками в режиме холостого хода объясняются протеканием высокочастотных уравнительных токов. Произведя анализ результатов испытания ряда машин, мы пришли к выводу, что имеется факторы, неопровержимо доказывающие, что указанное искрение имеет основной своей причиной не уравнительные токи, а проникновение в коммутационную зону поля главных полюсов. Перечислим некоторые факты, подтверждающие это положение.

3.4.1. Анализ статистических данных наладки коммутации крупных машин показал, что в некоторых генераторах предельной мощности, например, в генераторах типа ПБК 215/35 4000 кВт, 700 В, 5700 А, 500 об/мин (с величиной $\Delta U_{cp} \frac{a}{p} = 28 \text{ В}$), а также в генераторах ПБК 120/45 1900 кВт, 900 В, 2120 А, 750 об/мин (с величиной $\Delta U_{cp} \cdot \frac{a}{p} = 27 \text{ В}$) для устранения возникшего искрения